

Original paper

ICHKI ISHLAR ORGANLARI PSIXOLOGLARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

© N.Sh.Turg'unov¹✉

¹Ichki Ishlar Vazirligi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada ichki ishlar organlari psixologlarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish strategiyalari tahlil qilinadi. Psixologlarning kasbiy salohiyatini oshirish jarayonida ularning motivatsiyasi, individual yondashuv asosida olib borilgan o'quv-tarbiyaviy faoliyat hamda amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Kasbiy motivatsiyani chuqur o'rganish psixologlarga xizmat jarayonida uchraydigan murakkab holatlarga tayyor turishni va faoliyat samaradorligini oshirishni ta'minlaydi.

MAQSAD: zamonaviy ichki ishlar tizimida psixologlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Mazkur tadqiqotning maqsadi psixologlarning kasbiy kompetentligini oshirishga xizmat qiluvchi strategiyalarni ishlab chiqish, ularning amaliy faoliyatga tayyorgarligini kuchaytirish va xizmat davomida samarali psixologik yordam ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada ichki ishlar organlari psixologlarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish asosida amaliy faoliyatga tayyorlash strategiyalarini o'rganish uchun bir necha metodlar qo'llanildi: adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnomalar o'tkazish, intervyu o'tkazish, amaliyotga oid tadqiqotlar, statistik tahlil.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotda ichki ishlar organlari psixologlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning ahamiyati yoritib berildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, malaka oshirish jarayoniga innovatsion metodikalarni integratsiyalash psixologlarning shaxsiy rivojlanishi, kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlashi hamda xizmat samaradorligini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, psixologlar faoliyatida uchraydigan stress omillarni kamaytirish, professional barqarorlikni mustahkamlash va xizmat jarayonida sifatli psixologik yordam ko'rsatish uchun motivatsiyani kuchaytirish muhim omil hisoblanadi.

XULOSA: ichki ishlar organlari psixologlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish tizimli yondashuvni talab qiladi. Kasbiy motivatsiyani kuchaytirish, professional tayyorgarlikni muntazam rivojlantirib borish, malaka oshirish dasturlarini takomillashtirish va amaliyotga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali psixologlarning faoliyati samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda uchraydigan to'siqlarni bartaraf etish uchun tegishli tashkiliy va metodik choralar amalga oshirilishi zarur

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, ichki ishlar organlari, psixolog, motivatsiya, professional rivojlanish, amaliy faoliyat, psixologik yordam, malaka oshirish.

Iqtibos uchun: Turg'unov N. Sh. Harbiylashtirilgan oliy ta'lim timizi kursantlarini o'quv motivatsiyasini takomillashtirish strategiyalari. Shadjalilov Sh.I. Sportchining yuksak natijalarga erishishda dopingning zararlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.511–518.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПСИХОЛОГОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

© Н.Ш.Тургунов¹✉

¹ Министерство внутренних дел, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются стратегии развития профессиональной компетентности психологов органов внутренних дел. В процессе повышения профессионального потенциала психологов важное значение имеют их мотивация, учебно-воспитательная деятельность, основанная на индивидуальном подходе, а также укрепление практических навыков. Глубокое изучение профессиональной мотивации обеспечивает готовность психологов к сложным ситуациям, возникающим в служебной деятельности, и способствует повышению эффективности работы.

ЦЕЛЬ: в современном секторе органов внутренних дел развитие профессиональной компетентности психологов является одной из актуальных задач. Цель данного исследования — разработать стратегии, направленные на повышение профессиональной компетентности психологов, укрепление их готовности к практической деятельности и расширение возможностей эффективного оказания психологической помощи в процессе службы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье для изучения стратегий подготовки психологов органов внутренних дел к практической деятельности на основе развития профессиональной компетентности использованы следующие методы: анализ литературы, проведение анкетирования, интервьюирование, исследования, связанные с профессиональной практикой, а также статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование выявило значимость мотивационного подхода в развитии профессиональной компетентности психологов органов внутренних дел. Результаты показали, что интеграция инновационных методик в процесс повышения квалификации оказывает существенное влияние на личностное развитие психологов, укрепление их коммуникативных навыков и повышение эффективности служебной деятельности. Кроме того, важным фактором является усиление мотивации для снижения стрессовых факторов, укрепления профессиональной устойчивости и обеспечения качественной психологической помощи в процессе службы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие профессиональной компетентности психологов органов внутренних дел требует системного подхода. Усиление профессиональной мотивации, регулярное совершенствование профессиональной подготовки, модернизация программ повышения квалификации и внедрение современных технологий в практическую деятельность позволяют повысить эффективность работы психологов. Наряду с этим необходимо принять соответствующие организационные и методические меры для преодоления существующих препятствий в процессе развития профессиональной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, органы внутренних дел, психолог, мотивация, профессиональное развитие, практическая деятельность, психологическая помощь, повышение квалификации.

Для цитирования: Тургунов Н.Ш. Стратегии совершенствования учебной мотивации курсантов военизированной системы высшего образования. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 511–518.

STRATEGIES FOR DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF INTERNAL AFFAIRS PSYCHOLOGISTS

©Naufal Sh.Turg'unov¹✉

¹Ministry of Internal Affairs, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes strategies for developing professional competence among psychologists of the internal affairs system. In the process of enhancing psychologists' professional potential, their motivation, training and educational activities based on an individual approach, as well as the strengthening of practical skills, play an important role. A thorough study of professional motivation ensures psychologists' readiness for complex situations encountered in service and helps increase the effectiveness of their professional activities.

AIM: in the modern internal affairs system, the development of psychologists' professional competence is one of the most urgent tasks. The purpose of this study is to develop strategies aimed at improving psychologists' professional competence, strengthening their preparedness for practical activities, and expanding opportunities for providing effective psychological assistance during service

MATERIALS AND METHODS: in this article, several research methods were used to study strategies for preparing psychologists of internal affairs agencies for practical activity based on the development of professional competence: analysis of literature, surveys, interviews, practice-related research, and statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the study highlights the importance of a motivational approach in developing the professional competence of psychologists within internal affairs agencies. The results show that integrating innovative methodologies into

professional development programs significantly contributes to psychologists' personal growth, strengthens their communication skills, and enhances the effectiveness of their service activities. Additionally, increasing motivation is an essential factor in reducing stressors, reinforcing professional stability, and ensuring the provision of high-quality psychological assistance during service.

CONCLUSION: the development of professional competence among psychologists in internal affairs agencies requires a systematic approach. Enhancing professional motivation, continuously improving professional training, modernizing professional development programs, and integrating modern technologies into practical activities can significantly increase psychologists' effectiveness. At the same time, relevant organizational and methodological measures must be implemented to overcome existing obstacles in the process of developing professional competence

Key words: professional competence, internal affairs agencies, psychologist, motivation, professional development, practical activity, psychological assistance, advanced training

For citation: Naufal Sh. Turg'unov. Strategies for improving the educational motivation of coursans of a militarized higher education system, Inter education & global study, 2025 y. vol.3 (12), pp. 511–518. (In Uzbek).

Zamonaviy ichki ishlar tizimida psixologlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon ularning xizmat faoliyatida yuqori samaradorlikka erishishida muhim rol o'ynaydi. Kasbiy kompetentlikni takomillashtirish psixologning shaxsiy, ijtimoiy va madaniy jihatlari bilan bog'liq turli murakkab vaziyatlarni hal etishga yordam beradigan yondashuvdir. Psixologning motivatsiyasini kuchaytirish, kasbiy malakasini oshirish bo'yicha yondashuvlarni rivojlantirish ularning xizmat jarayonida yuzaga keladigan psixologik vaziyatlarni chuqur anglashiga, to'g'ri baholashiga hamda samarali psixologik yordam ko'rsatishiga yordam beradi.

Ichki ishlar organlari psixologlarini tayyorlashda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ahamiyati beqiyosdir. Psixologlar faoliyatida motivatsiya, kasbiy tayyorgarlik darajasi, individual yondashuv, kommunikativ ko'nikmalar, stressga chidamlilik kabi omillarning rivojlanishi ularning xizmat samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada psixologlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning asosiy strategiyalari, ularning amaliyotda qo'llanilishi hamda ichki ishlar tizimidagi ijtimoiy jarayonlarga ta'siri ko'rib chiqiladi. Bu jarayon psixologlarning kasbiy salohiyatini oshirish, shaxsiy rivojlanishini ta'minlash hamda xizmatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Ushbu maqolada psixologlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish strategiyalarini o'rganish jarayonida bir qator ilmiy-uslubiy metodlardan foydalanildi:

Adabiyotlarni tahlil qilish: kasbiy kompetentlik, motivatsiya, psixologik tayyorgarlik va ichki ishlar organlari faoliyatiga oid xorijiy va mahalliy manbalar o'rganildi. Bu orqali

psixologlarning kasbiy kompetentligini oshirishning nazariy asoslari va amaliy jihatlari yoritildi.

So'rovnoma o'tkazish: ichki ishlar organlarida faoliyat yuritayotgan psixologlar o'rtasida kasbiy kompetentlik, motivatsiya va amaliy ko'nikmalarni baholash bo'yicha so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma psixologlarning kasbiy ehtiyojlari, duch kelayotgan muammolari va motivatsion holatini aniqlash imkonini berdi.

Intervyu o'tkazish: psixologiya sohasi mutaxassislari, tajribali amaliyotchi psixologlar hamda o'quv muassasalari o'qituvchilari bilan chuqurlashtirilgan intervyular o'tkazildi. Intervyu jarayonida kasbiy kompetentlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar va samarali metodlar o'rganildi.

Amaliyotga oid tadqiqotlar: ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan psixologlarning amaliy faoliyati kuzatildi. Kuzatuvlar psixologik yordam jarayonida uchraydigan real vaziyatlarni o'rganishga va ularga samarali yondashuvlarni aniqlashga yordam berdi.

Statistik tahlil: olingan ma'lumotlarning statistik tahlili orqali psixologlarda kasbiy kompetentlik darajasi, motivatsiya holati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish strategiyalari baholandi.

Ushbu metodlar, psixologlarda kasbiy kompetentlikni takomillashtirish yondashuv asosida faoliyatga tayyorlash strategiyalarini o'rganish va tavsiya etish jarayonida keng qamrovli va tizimli yondashuvni ta'minladi. Tadqiqot natijalari, psixologlarda kasbiy kompetentlikni takomillashtirishning ta'lim jarayonidagi muhim o'rnini va psixologlarni tayyorlashda ushbu yondashuvni qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Ichki ishlar organlari psixologlari uchun motivatsiya va kompetentlik o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning kasbiy faoliyatidagi muvaffaqiyatni belgilab beradi. Ichki motivlar (kasbga ixlos, odamlarga yordam berish istagi) kasbiy sifatlarning shakllanishiga yordam bersa, tashqi motivlar (mukofot, lavozim) qisqa muddatli turtki beradi.

Shuningdek, yerks–dodson qonuniga ko'ra, kasbiy motivatsiya o'rtacha darajada bo'lganda faoliyat samaradorligi maksimal darajaga chiqadi [1; 213-b.].

Biroq, aniq faktlar va qonuniyatlarni o'rganishga o'tishimizdan oldin, biz ushbu asosiy tushunchalarga to'xtalishni lozim deb topdik.

Ichki ishlar organlari faoliyati jamiyat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish va jamoat tartibini saqlash kabi strategik vazifalarni bajaradi. Bu jarayonda psixologlarning o'rnini tobora ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ichki ishlar xodimlari doimo stress, xavf, ekstremal vaziyatlar va yuqori emotsional zo'riqish sharoitida ishlaydi. Psixolog xodimlarning ruhiy barqarorligini ta'minlash, jamoada sog'lom muhit yaratish, xavfli vaziyatlarni oldini olish va tezkor qaror qabul qilish jarayonlariga yordam beradi. Shu bois, ichki ishlar organlari psixologlarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish dolzarb va strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

Psixologning kasbiy kompetentligi — bu uning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, shaxsiy sifatlari, kasbiy etika va ichki ishlar organlari faoliyatiga mos psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga olgan integral tuzilma hisoblanadi [1].

Kasbiy kompetentlikning asosiy tarkibiy qismlari:

- 1.Psixodiagnostik kompetentlik. Xodimlarning emotsional holati, stressli vaziyatlar, shaxsiy xususiyatlarni baholash qobiliyati.
- 2.Psixokorreksion kompetentlik. Qiyin holatdagi xodimlar bilan ishlash, krizis intervensiya, relaksatsiya va stressni kamaytirish metodlarini qo'llash.
- 3.Kommunikativ kompetentlik. Iшонchli muloqotni yo'lga qo'yish, agressiv yoki depressiya holatidagi shaxs bilan muloqot olib borish, konfliktni boshqarish.
- 4.Ekstremal psixologiya bo'yicha kompetentlik. Favqulodda vaziyatlarda psixologik yordam ko'rsatish, tezkor qaror qabul qilishda xodimlarga ko'maklashish.
- 5.Emotsional-irodaviy barqarorlik. Psixologning shaxsiy stressga chidamliligi, murakkab vaziyatlarda o'zini qo'lga ola olishi.
- 6.Refleksiv kompetentlik. O'z faoliyatini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va professional o'sishga intilish.

Psixologlarni tayyorlash jarayonida maxsus modullar — ekstremal psixologiya, stress-menejment, muzokaralar psixologiyasi kabi yo'nalishlar alohida o'rgatiladi. Bunday yondashuv nazariy va amaliy bilimlarni tizimli ravishda o'zlashtirishga yordam beradi. Keys-stadi, situativ mashg'ulotlar, rolli o'yinlar va voqealar modellashtirish psixologning real xizmat sharoitida to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Psixolog har bir ish jarayonidan keyin o'z faoliyatini tahlil qilib, xulosa chiqarib borishi kasbiy o'sish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Debatlar, guruh tahlil, treninglar va simulyatsiyalar orqali kommunikativ va vaziyatni boshqarish ko'nikmalari takomillashadi [2].

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.

Kasbiy identifikatsiyani shakllantirish. Psixolog o'zining ichki ishlar tizimidagi o'rni, vazifalari va mas'uliyatini anglagan paytdan boshlab kasbiy takomuli tezlashadi [3].

Emotsional barqarorlikni rivojlantirish. Meditatsiya, avtotrening, mayndfulness, stress-menejment usullari psixologning barqarorligini ta'minlaydi. Kommunikativ qobiliyatlarni kuchaytirish. Qiyin sub'ektlar bilan muloqot, muzokara psixologiyasi, konfliktlarni bartaraf etish texnikasi kasbiy samaradorlik uchun muhim. Kognitiv-povedencheskiy mexanizmlar. Psixolog mijozining fikrlash jarayonlarini anglash, xatolarini to'g'irlash va pozitiv xulqni shakllantirishga yo'naltirilgan usullardan foydalanadi. Sotsial-psixologik mexanizmlar Mentoring va superviziya. Tajribali psixologlar tomonidan yosh mutaxassislarga ko'rsatiladigan metodik yordam kasbiy kompetentlikni tez rivojlantiradi.

Kasbiy sotsializatsiya. Ichki ishlar tizimidagi korporativ madaniyat, xizmat intizomi va jamoaviy munosabatlarga moslashuv psixologning faoliyati samaradorligini oshiradi.

Psixologik xavfsizlik muhitini yaratish. Jamoada ishonchli va ochiq muloqot muhiti xodimlar bilan ishlash samaradorligini oshiradi.

Tashkiliy mexanizmlar.

Malaka oshirish va qayta tayyorlash. Psixologlarni muntazam ravishda qayta tayyorlash, seminar va treninglarda ishtirok ettirish zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishga imkon beradi. Ish samaradorligini muntazam monitoring qilish. Psixolog faoliyatining natijadorligi, xodimlar qoniqish darajasi va stress indeksleri tahlil qilinib boriladi.

Ilmiy-amaliy hamkorlik. Oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va xorijiy ekspertlar bilan hamkorlik innovatsion texnologiyalarni joriy etishga yordam beradi. Ichki ishlar organlari psixologlarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish ko'p omilli, kompleks va uzluksiz jarayondir. Pedagogik, psixologik va tashkiliy mexanizmlarning birgalikda qo'llanilishi psixologlarning xizmat faoliyatiga tayyorgarligini oshiradi, ekstremal vaziyatlarda samarali ish yuritish imkonini beradi, jamoada sog'lom psixologik muhitni ta'minlaydi. Psixologning yuqori professional kompetentligi ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligi va jamiyat xavfsizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ichki ishlar organlari psixologlarida kasbiy kompetentlikni doimiy rivojlantirib borish ularning xizmat samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Buning uchun psixologlarni ma'lum toifalarga ajratgan holda manzilli tarzda ishlash, ularning kasbiy ehtiyojlarini chuqur o'rganish va individual rivojlanish rejalari asosida pedagogik hamda psixologik yordam ko'rsatish zarur.

Xizmat mashg'ulotlaridan so'ng psixologlarning kasbiy motivatsiyasini oshirish maqsadida psixologik trening mashg'ulotlarini muntazam ravishda kun tartibiga kiritish lozim. Shuningdek, amaliyotchi psixologlar bilan tizimli uchrashuvlar tashkil etish, ular tomonidan amaliyotda duch kelinayotgan real muammolarni muhokama qilish, tajriba almashish, xizmat jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan psixologik qiyinchiliklar yuzasidan tavsiyalar berish psixologlarning amaliy kompetentligini yanada kuchaytiradi. Psixologlarning kasbiy motivatsiyasi, shaxsiy xususiyatlari va xizmatga tayyorgarligini o'rganish maqsadida zamonaviy diagnostik metodikalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, N.G. Iusakovaning "motivatsiyani baholash metodikasi", A.A. Rean va V.Ya. Yakuninlarning "o'quv faoliyati motivlarini o'rganish metodikasi", maklakov–chermyaninlarning "moslashuvchanlik testi", sinyavskiy–fedoroshonlarning "tashkilotchilik va kommunikativ qobiliyatlarni aniqlash" metodikalari asosida muntazam diagnostik monitoring olib borish zarur. Bundan tashqari, ichki ishlar organlari psixologlarini doimiy ravishda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan korreksion dasturlar asosida psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash muhimdir. Psixologik maslahatlar, treninglar va psixoprofilaktik tadbirlar psixologlarning emotsional hissiy barqarorligini mustahkamlashga, ularning salbiy holatlarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Psixologlar uchun muntazam malaka oshirish dasturlarini joriy etish, zamonaviy psixotexnologiyalarni o'rgatish, ularda kasbiy motivatsiyani oshiruvchi treninglarni yo'lga qo'yish ularning kasbiy kompetentligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, psixologlarning individual xususiyatlarini chuqur o'rganish, ular bilan individual rivojlantiruvchi reja asosida ishlash va kasbiy faoliyatni zamonaviy diagnostik testlar orqali muntazam tahlil qilib borish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu takliflar ichki ishlar organlarida faoliyat yuritayotgan psixologlar uchun kasbiy kompetentlikni oshirish, ularni amaliy faoliyatga puxta tayyorlash, xizmat jarayonida samarali psixologik yordam ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga doimiy e'tibor qaratish nafaqat psixologlarning o'zlari uchun, balki umumiy xizmat tizimida ijtimoiy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдуллаева, Г. Касбий компетентлик асослари. – Тошкент: Фан, 2020.
2. Ахмедов, Ж. Психология фаолиятининг асосий тамойиллари. – Тошкент: Университет, 2019
3. Исломов, М. Ички ишлар органларида хизмат психологияси. – Тошкент: Юридик нашр, 2022.
4. Матякубов, А. Кризис ҳолатларда психологик ёрдам кўрсатиш амалиёти. – Самарқанд, 2020.
5. Петров, В. А. Психология служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. – Москва: Юрайт, 2019.
6. Дьяченко, М. И., Кандыбович, Л.А. Психология деятельности и готовности специалиста. – Минск, 2017.
7. Карамова, Н. Профессиональная компетентность психолога как фактор эффективности деятельности. – Тошкент, 2019.
8. Усмонов, Д. Хавфли вазиятларда мулоқот психологияси. – Тошкент: Фан, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Turg'unov Naufal Shuxrat o'g'li**, Ichki ishlar vazirligi psixologik ta'minlash bo'limi katta psixolog-poligrafologi, Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), [**Тургунов Науфал Шухрат угли**, страший психолог-полиграфолог отдела психологического обеспечения Министерства внутренних дел, Доктор философии психологических наук(PhD)], [**Naufal Sh. Turgunov**, Senior psychologist-polygraphist of the psychological support department of the Ministry of Internal Affairs, Doctor of philosophy in psixological sciences]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Yunus Rajabiy ko'chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, ул. Юнус Ражабий, 1, г.Ташкент], [address: Uzbekistan, 1, Yunus Rajabiy st., Tashkent city] E-mail: turgunov3103@gmail.com.